

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 08 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БИЛАН БОҒЛИҚ ОПЕРАЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Алимардонов Акмал Панжиевич

Аннотация: Ушбу мақолада тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан боғлиқ операцияларини ривожлантириш йўллари ҳамда банкларнинг фонд бозоридаги фаолиятини такомиллаштириш шунингдек, қимматли қоғозлар бозори модели тамойилларига асосланган ижтимоий йўналтирилган бозор шароитида унинг таркибий қисми ҳисобланадиган қимматли қоғозлар бозорини шакллантириш каби бир қанча омилларга боғлиқлиги келтириб ўтилган. Шунингдек, бугунги кунда қимматли қоғозлар бозорининг иштирокчилари орасида банклар фонд бозорининг қонунчилик билан рухсат берилган деярли барча молиявий воситаларида: акция, облигация, депозит сертификатлари ва векселларни эмитент сифатида чиқаришидаги мавжуд муаммолар ҳамда уларни бартараф этиш бўйича муаллиф ёндашувлари ва таклифлари келтирилган.

Калим сўзлар: банк фаолияти, тижорат банклари, қимматли қоғоз, диверсификация, фоиз ставкаси, акция, облигация, депозит сертификатлари ва векселлар.

Кириш. Бугунги кунда молия бозорининг таркибий қисми ҳисобланадиган қимматли қоғозлар бозорини шакллантириш мамлакат иқтисодиётининг ривожланишида муҳим аҳамият касб этади. Чунки бозор шароитида қимматли қоғозларнинг ривожланган айланмасисиз амал қилиши мумкин эмас. Қимматли қоғозлар бозори модели тамойилларига асосланган ижтимоий йўналтирилган жараёнда республика иқтисодий ривожланиш стратегиясининг яхлит эканлиги ҳозирги кундаги инкор этилмайдиган ҳақиқатдир.

Шундан кейин қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиб турувчи қонунлар қабул қилинган. Мамлакатимизда эса, миллий қимматли қоғозлар бозори билан биргаликда, унинг фаолиятини тартибга солиб турувчи қонуний-меъёрий ҳужжатлар параллел равишда такомиллаштириб борилмоқда [1].

Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозорининг пайдо бўлиши давлат корхоналарини хусусийлаштириш ва акциядорлик корхоналарига айлантириш жараёнлари билан боғлиқ. Дунёнинг ривожланган мамлакатлар тажрибасига назар ташласак, қимматли қоғозлар бозори узок йиллар давомида стихияли равишда юзага келган. Банкларнинг қимматли қоғозлар бозорида тутган алоҳида мавқеи шундан иборатки, улар бошқа хўжалик юритувчи субъектлардан фарқли равишда, ушбу бозор қатнашчиси сифатида бир вақтнинг ўзида бир неча вазифаларда, хусусан: акциялар, депозитлар ва омонат (жамғарма) сертификатлар ҳамда банк векселлари эмитентлари сифатида; бошқа хўжалик юритувчи субъектлар ва давлат қимматли қоғозларини сотиб олувчи сармоядорлар сифатида қатнашиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 май куни қабул қилинган “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармонида, “қимматли қоғозлар бозорида банкларнинг операцияларини фаоллаштириш; тижорат банклари томонидан корпоратив облигацияларни чиқариш ва жойлаштириш ҳамда бошқа инструментлар учун маъмурий тўсиқларни камайтириш, бир вақтнинг ўзида назоратни кучайтириш; банкларнинг қимматли қоғозларини халқаро капитал бозорига чиқариш бўйича ҳуқуқий базани яратиш” зарурлиги белгилиб берилди [2].

Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан операциялари уларнинг бизнес моделида муҳим рол ўйнайди, бу нафақат даромад олишни, балки турли хил молиявий хизматларни тақдим этиш орқали мижозлар базасини кенгайтиришни таъминлаш долзарб аҳамият касб этади.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Қимматли қоғозлар атамаси ўзига яраша мураккаб иқтисодий тушунчадир. Ушбу тушунчани пайдо бўлиш XII-XIII асрларга бориб тақалади. Қимматли қоғозлар бозорида давлат ва акциядорлик жамиятлари бўлган компанияларнинг қимматли қоғозлари айланмаси амалга оширилади. Қимматли қоғозлар бозорига молиявий маблағларни жалб этиш эволюцияси тўғрисида фикр юритганда, авваламбор, қимматли қоғозлар ва унинг турлари, қимматли қоғозлар бозорининг даврий ривожланиши тўғрисида тўхталиб мақсадга мувофиқ.

Қимматли қоғозлар тушунчаси инглиз забон давлатларда хавфсиз ёки ишончли(securities) атамалари билан ҳамоҳангдир. Хорижлик иқтисодчи олимлардан S.Patrick Collins таъкидлашича, «дастлаб иқтисодиётда хавфсизлик ва ишончлилик (security) атамалари молия соҳасини тартибга солувчи қонунларга нисбатан қўлланилган. Ушбу қонун ва қоидалар орқали молиявий воситалар назорат қилинган. Кейинчалик айнан ушбу атама(securities) билан қимматли қоғозлар турлари: облигация, депозит сертификат, акция ва опционлар тушунилан»[3]

Олиб борилган изланишлар натижасидан маълум бўлдики, молиявий инструментларнинг ривожланиши билан бирга, уларга бўлган ишончилиликни таъминлаш жуда муҳим аҳамият касб этади. Шу боис, қимматли қоғозлар айланишида фирибгарлик, товламачилик ҳолатларини олдини олиш мақсадида хавфсизликга оид қатор қонунлар жорий этилмоқда.

Иқтисодчи олимлардан A.William Rini қимматли қоғозларни иккита асосий тоифага: акция ва облигация(қарз)ларга ажратган. «Улуш кўринишидаги қимматли қоғозларни, оддий ва имтиёзли акцияларни сотиб олишда, сиз компаниянинг эгаларидан бирига айланасиз. Қарз мажбуриятли қимматли қоғозлар облигацияларни сотиб олганда, сиз компания учун маблағ бериб турган ҳисобланасиз»[4]. Қимматли қоғозларни ушбу тарзда икки тоифага ажратилиши, авваламбор, уларнинг эгаларига қандай ҳуқуқ ва мажбуриятниюклатилишини англатади. Юридик ёки жисмоний шахсларнинг, институционал инвесторларнинг қимматли қоғозлар бозорига бўш молиявий ресурсларини жалб этишлари албатта, иқтисодий рискларсиз яъни хатарларсиз бўлмайди. Ҳар қандай инвестицион жараён молиявий хатарлар билан боғлиқдир. Бозор рискларини молиявий активларга таъсирини иқтисодчи олимлардан Enrico G.De Giorgi, Thierry Post, Atakan Yalcinлар ўрганиб чиқишган ҳамда ўзларининг «A concave security market line» номли илмий тадқиқотларида бозор рисклари бўйича маълумотлар беришган. Улар назарий ва эмпирик фактлар асосида бозор рискини чегаравий даромадлилигини тадқиқ этганлар. «Қимматли қоғозлар бозоридаги тенгсизлик

(тартибсизлик) шароитида инвесторлар ўз портфелларини риск даражаси турлича бўлган қимматли қоғозларни сотиб олиш билан суғурталашади»[5]. Қимматли қоғозлар бозорида иштирок этаётган инвесторлар учун рисклар даражасини ҳисобга олиш жуда муҳим аҳамият касб этади.

Е.Н.Алифанова, Ю.С.Евлаховалар “тижорат банклари воситачилар сифатида ишлайдиган учинчи шахсларга ёрдам кўрсатиши ва ўзларининг асосий бизнесига зарур қўшимча сифатида турли хил қимматли қоғозларни чиқариш орқали ўз манфаатлари йўлида ишлашлари мумкин”лигини таъкидлайдилар [6].

Юқоридаги фикрларни инобатга олган ҳолда, бугунги кунда қимматли қоғозлар бозори молия бозорининг энг муҳим қисмидир, чунки бу нафақат ликвидликни таъминлаш, балки уни инвестицияларга айлантириш имконини беради. Шу муносабат билан қимматли қоғозлар бозори ҳозирда муҳим рол ўйнайдиган тижорат банклари орасида тобора оммалашиб бормоқда. Бу ерда улар маслаҳатчилар ва таҳлилчилардан тортиб брокерлар ҳамда дилерларга қадар турли хил вазифаларни бажаришлари мумкин.

Тадқиқот методологияси. Ушбу мақолани тайёрлашда меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, фойдаланилган адабиётлар ва интернет маълумотлари расмийлиги, ундаги иқтисодчи олимларнинг мавзуга оид илмий-назарий қарашларининг қиёсий ва танқидий таҳлил қилинган. Мавзунинг ўрганиш давомида умумиқтисодий усуллар билан бир қаторда тизимли таҳлил, умумлаштириш, абстракт-мантиқий фикрлаш, статистик усуллари билан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар. Бугунги кунда, тижорат банкларининг қимматли қоғозлар бозоридаги фаолиятини қимматли қоғозлар билан операцияларни амалга оширишда банклар томонидан амалга ошириладиган турли хил ролларни акс эттирувчи тўрт турга бўлиш мумкин: эмитентлар, инвесторлар, қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари ва анъанавий банк операциялари билан боғлиқ фаолият ҳисобланади. Устав капиталини шакллантириш (кенгайтириш) учун акциядорлик тижорат банклари ушбу қимматли қоғозлар эгалари олдидаги мажбуриятларини ўз зиммаларига оладиган акциялар чиқаришга мурожаат қилишади. Шунингдек, тижорат банкларининг эмиссия фаолияти акциялар, облигациялар, депозит сертификатлари ва бошқа қимматли қоғозлар каби турли хил молиявий воситаларни чиқариш ва бошқаришни ўз ичига олади. Тижорат банкларининг эмиссия фаолияти қуйидагича ифодаланиши мумкин (1-расм).

1-расм. Тижорат банклари томонидан акциялар ва облигациялар чиқариш босқичлари¹

Бугунги кунда тижорат банклари нафақат маслаҳат ва воситачилик хизматларини таклиф қилишади, балки улар турли хил қимматли қоғозларнинг эмитентлари бўлиб, улар орасида акциялар ва облигациялар айниқса машҳур. Ушбу вазиятни, хусусан, сўнгги бир неча йил ичида мамлакат иқтисодиётининг беқарор ҳолати билан изоҳлаш мумкин, шунинг учун инвесторлар ўз маблағларини нисбатан барқарор активларга инвестиция қилишни афзал кўришади.

2-расм. Мамлакат иқтисодиётида банкларнинг қимматли қоғозлар билан операциялари²

¹ Муаллиф ишланмаси

² Муаллиф ишланмаси

Қимматли қоғозлар билан операцияларни амалга оширишга таъсир қилувчи омилларнинг иқтисодий моҳияти қимматли қоғозлар бозори ва инвестиция қарорларига сезиларли таъсир кўрсатиши мумкин бўлган кўплаб жиҳатларни ўз ичига олади. Ушбу омиллар ўзаро боғлиқ бўлиб, қимматли қоғозлар билан операцияларга таъсир қилувчи мураккаб динамикани яратади. Уларнинг иқтисодий моҳиятини тушуниш бозор иштирокчиларига қимматли қоғозлар билан битимлар тузишда яхшироқ қарорлар қабул қилишга ёрдам беради.

Хусусан, 2023 йилда Ўзбекистон Марказий банк асосий ставкаси ўзгаришсиз сақланиб қолиниши ҳамда нисбатан мувозанатлашган талаб ва таклифнинг шаклланганлиги ҳисобига давлат қимматли қоғозлар даромадлигида кескин ўзгариш кузатилмади⁴⁷. 2023 йилда давлат қимматли қоғозлар даромадлиги 17,4 фоизни ташкил этди.

Хорижий валютада жойлаштирилган Ўзбекистон суверен еврооблигациялар бўйича даромадлилик кўрсаткичи 2023 йилда барқарорлигини сақлаб қолди. 2023 йилда 2029, 2030, 2031 йилларда сўндирилиши керак бўлган еврооблигацияларнинг даромадлилик кўрсаткичи 6,5 фоиз атрофида шаклланди. Шунингдек, 2023 йилда узоқ муддатли Ўзбекистон суверен еврооблигациялари ҳамда бенчмарк ҳисобланган АҚШ ғазначилиги облигациялари даромадлиги ўртасидаги спред 2022 йилга нисбатан пасайган. Қисқа муддатли Ўзбекистон суверен еврооблигациялари билан боғлиқ хатар даражаси эса 2023 йилнинг II ярим йиллигида инвесторлар томонидан нисбатан пастроқ баҳоланган.

Сўнгги йилларда банкларда қимматли қоғозлар ва уларга қилинган инвестициялар ҳажмининг ошиб боришига қарамасдан, уларнинг банк активларидаги улуши паст даражада шаклланмоқда. 2024 йил 1 январь ҳолатига банк секторида қимматли қоғозларнинг ҳажми 24,5 трлн сўмга этган. Шунингдек, 2023 йилда банк активлари таркибидаги қимматли қоғозларнинг улуши 1 фоиз бандга пасайиб, 3,8 фоизни ташкил этган.

3-расм. Тижорат банклари активларида қимматли қоғозларнинг улуши ва давлат қимматли қоғозлари даромадлиги³, фоизда

³ https://cbu.uz/upload/medialibrary/ad6/gi4ybbpk8kvpfoy22ow50cebwni7s1r/FSR_2023_UZ.pdf

Тижорат банклари активларидаги қимматли қоғозларнинг улуши ва давлат қимматли қоғозларининг рентабеллиги мамлакат молия тизимининг ҳолати, шунингдек банкларнинг активларини бошқариш стратегияси тўғрисида тушунча берадиган муҳим кўрсаткичлардир.

Тижорат банклари активларидаги қимматли қоғозлар улуши-бу инвестиция активларининг қиймати (масалан, облигациялар, акциялар ва бошқа молиявий воситалар) ва банкнинг умумий активлари ўртасидаги фоиз нисбати, яъни юқори улуш банкнинг хатарларни камайтиришга қаратилган консерватив инвестиция стратегиясини кўрсатади. Кам улуш эса кредитлаш ва бошқа фаолиятга эътибор қаратган ҳолда янада тажовузкор стратегияни кўрсатади.

Давлат қимматли қоғозларининг рентабеллиги-бу инвесторнинг бундай қимматли қоғозларга эгалик қилишдан оладиган даромади, одатда йиллик фоиз сифатида ифодаланади. Давлат қимматли қоғозлари рентабеллигидаги ўзгаришлар ушбу воситаларнинг банк активларидаги улушига таъсир қилиши мумкин. Масалан, агар рентабеллик ошса, банклар жозибдорлиги туфайли бундай қимматли қоғозларга инвестицияларини ошириши мумкин. Аксинча, агар рентабеллик пасайса, банклар юқори даромадли муқобилларини излашларига тўғри келади, бу эса уларнинг активларидаги қимматли қоғозлар улушининг пасайишига олиб келади.

Шундай қилиб, ушбу икки кўрсаткични таҳлил қилиш нафақат алоҳида банкларнинг хатти-ҳаракатларини, балки молия бозори ва мамлакат иқтисодиётининг умумий ҳолатини ҳам тушунишга ёрдам беради.

Хулоса ва таклифлар. Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки, тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан операцияларини такомиллаштириш молиявий активларни бошқариш билан боғлиқ банк операцияларининг самарадорлиги ҳамда рентабеллигини оширишга қаратилган муҳим вазифадир. Ушбу вазифаларни бажаришда қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Биринчидан, қимматли қоғозлар бозорини ҳамда жорий бозор тенденциялари ва инвестиция имкониятларини чуқур таҳлил қилиш. Шунингдек, турли хил активлар синфларининг хатарлари ва рентабеллигини баҳолаш учун аналитик воситалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Иккинчидан, хатарларни камайтириш учун инвестиция портфелини диверсификация қилиш стратегиясини ишлаб чиқиш ва мижозларга хизмат кўрсатишни яхшилаш учун рақамли технологияларни жорий этиш, битимларнинг шаффофлигини таъминлаш ва вақт харажатларини камайтириш учун блокчейн технологияларидан фойдаланиш тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан операцияларини ривожлантиришга муҳим ҳисса қўшади. Ушбу ёндашувлар тижорат банкларига қимматли қоғозлар билан операцияларини ривожлантиришга, бозорда рақобатбардошликни оширишга ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. И.И.Алимов. “Тижорат банкларининг қимматли қоғозлар билан операциялари”. Ўқув қўлланма. Т.: ТДИУ. 2007
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 май куни қабул қилинган “2020–2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги ПФ-5992-сонли Фармони.
3. Patrick S. Collins Regulation of Securities, Markets, and Transactions: a guide to the new environment/Canada. Wiley finance, 585 p

4. William A. Rini Fundamentals of the securities industry/ United States of America/ 2003 240 pages.
5. Enrico G.De Giorgi, Thierry Post, Atakan Yalçın “A concave security market line” Journal of Banking & Finance Volume 106, September 2019, Pages 65-81.
6. Алифанова Е.Н., Евлахова Ю.С. Системно значимые кредитные организации как зона уязвимости к угрозам финансовой безопасности России / Финансы и кредит. 2019. Т. 25, № 8. – С. 1712-1726.
7. <https://bankers.uz/news/1345>